

lingvostatistikalar, leksikani o'quv maqsadida aks ettirgan o'quv qo'llanmalar tuzish nazariyasi va amaliyoti bilan shug'ullanadigan amaliy fan hisoblanadi. Umuman, jahon leksikografiyasida bu soha ancha chuqur va atroflicha o'rganilgan, turli yoshdagi ta'lim oluvchilar uchun son-sanoqsiz lug'atlar yaratilgan. Xususan, P.N.Denisov, L.A.Novikov, V.V.Morkovkin, L.V.Malaxovskiy, V.G.Gak, O.M.Karpova, M.A.Marusenko, V.A.Balzamov kabilarning tadqiqotlarini sanab o'tish mumkin.

O'quv lug'atchiligi taraqqiyotida rus tilshunosligi alohida o'rin tutib, uning eng taraqqiy etgan davri XX asr o'rtalariga to'g'ri keladi. Ushbu davrda turli leksik sath birliklari lug'ati bilan bir qatorda sinonim lug'atlar ustida ham etarlicha izlanishlar olib borildi. Xususan, P.S.Aleksandrov, S.F.Levchenko, YU.N.Denisov, A.YU.Mashkovseva, YU.V.Zubova, O.A.Voloshina, I.A.Siddiqova, O.I.Nedostup, N.M.Merkureva, L.V.Alimpieva va boshqalarning ishlarini sanab o'tish mumkin.

SHuni ham aytib o'tish kerakki, bu davrda milliy tilshunosliklarda bajarilgan tadqiqotlar uchun ham rus tilidan boshqa tomonidan turli aspektlarda maxsus tadqiq qilingan.

O'zbek tilshunosligida o'quv leksikografiyasining nazariy va amaliy masalalari monografik planda ilk marta B.Bahriddinova tomonidan tadqiq etildi. U «O'zbekistonda o'quv lug'atchiligi: lingvistik asoslari, tarixi va istiqbollari» deb nomlangan doktorlik dissertatsiyasida «o'quv lug'ati» va «o'quv lug'atchiligi» tushunchalariga izoh berdi, o'quv lug'atining leksikografiyaning ta'limiy zarurat tufayli, hukumat buyurtmasiga ko'ra yaratiladigan maxsus janri ekanini asosladi, zamonaviy o'quv lug'atlarining mega, makro, mikroqurilishi, o'quv lug'ati uchun so'z tanlash valug'atda til birliklarini izohlash mezonlarini aniqladi. Jahon o'quv lug'atchiligining tarixiy ildizlarini yoritdi va o'zbek o'quv lug'atchiligining tarixiy taraqqiyot bosqichlarini ajratdi. O'zbekistonda ushbu soha istiqbolini belgilaydigan asosiy omillarni ko'rsatib berdi. Jumladan, o'quv lug'atiga «so'zligi ma'lum bir mezon asosida tartiblangan, o'quv-uslubiy talabga javob beradigan, ta'lim oluvchining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish uchun xizmat qiladigan, ma'lumotni tezkor va qulay taqdim etishga mo'ljallangan antropotsentrik vosita», o'quv leksikografiyasiga «o'quv lug'atchiligi tarixini o'rganish, o'quv lug'atlari, leksik minimumlar, o'quv lingvostatistikalar, leksikani o'qitish bo'yicha qo'llanmalarni tuzish va nashrga tayyorlash, o'quv lug'ati tiplari va turlarini aniqlash, ularni muntazam takomillashtirib borish, til o'qitishga mo'ljallangan darsliklarda leksikani taqdim etish va semantizatsiyalash bilan shug'ullanadigan amaliy fan» tarzida ta'rif berildi [1, 16]. Keyinchalik uning izdoshlari tomonidan o'quv lug'atchiligining turli masalalari – maktabgacha yoshdagi bolalar lug'atlarini tuzishning psixo-pedagogik, lingvodidaktik asoslari, o'quv frazeologik lug'atlar tuzishning lingvistik asoslari va boshqa muammolariga bag'ishlangan tadqiqotlar yuzaga keldi.

Lug'atlar asosiy vazifasi ta'lim oluvchining tildan amaliy foydalanish kompetensiyalarini o'stirish bo'lgan zamonaviy ona tili ta'limining zaruriy vositalaridan biri ekan, bunday vaziyatda leksikografik kompetentlikning ham roli nihoyatda muhim. Bu vazifa o'zbek lingvodidaktikasi, lingvopedagogikasi, leksikografik pedagogika fanlarining taraqqiyoti bilan bog'liq.

Shu bilan birga zamonaviy o'quv lug'atchiligining joriy an'analarga ko'ra mamlakatimizda ta'limning yuqori bosqichlaridagi foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan katta o'quv lug'atlarini yaratish va keyingi bosqichda ularni elektronlashtirish vazifalari ham turibdi.

Tilshunos N.Uluqov o'zbek tilida maktablar uchun yaratilgan o'quv lug'ati namunalari e'tirof etgan holda ta'limning yuqori bo'g'inlarida ta'lim oluvchilar uchun ham mo'ljallangan o'quv lug'atlarini yaratish davr talabiga aylanganligini ta'kidlaydi. "Galdagi vazifa, – deydi u, – jahon o'quv leksikografiyasi yutuqlariga tayanib oliy o'quv yurti talabalari uchun ham turli o'quv lug'atlari, xususan, ensiklopedik va terminologik o'quv lug'atlari yaratish hisoblanadi" [2, 16-18]. N.Uluqov "Lingvistik kompetentlikni shakllantirish omillari" deb nomlangan maqolasida filolog talabalar uchun "Yosh filolog" o'quv ensiklopedik lug'atini yaratish masalasini ilgari suradi.

Aslida ham bugungi kunda ensiklopedik va lingvistik lug'atlar bilan ishlash masalasiga alohida e'tibor qaratish lingvistik kompetentlikni rivojlantirish omillaridan biridir. Oliy o'quv

yurtlari, ayniqsa, filologiya yo'nalishi talabalarini nafaqat nutqiy kompetensiyasini o'stirish, balki mutaxassislikka tayyorlashda ham bu tipdagi lug'atlarning roli muhim. N.Uluqov talabalarining nutqiy va kasbiy kompetensiyalarini oshirishda mazkur lug'at ustida ishlashning ta'limiy va didaktik ahamiyati xususida to'xtalar ekan, quyidagi jihatlarga e'tiborini qaratadi:

- 1) nazariy bilimlar doirasini boyitish va kengaytirishga xizmat qiladi;
- 2) nazariy bilimlarning amaliy jihatdan mustahkamlanishini ta'minlaydi;
- 3) mustaqil ishlash ko'nikma va malakalarining rivojlanishiga asos bo'ladi;
- 4) mustaqil mutolaa qilish, ayrim masalalarni mustaqil o'zlashtirishda qo'shimcha manba vazifasini bajaradi;

- 5) so'z boyligini orttiradi;

- 6) terminlarning muqobillari, variantlari va sinonimlarini hamda tarixiy-etimologik manbalarini, mazmun-mohiyatini mukammal o'zlashtirish imkonini beradi;

- 7) darslik va o'quv qo'llanmalaridagi ayrim bo'shliqlarni ilmiy jihatdan to'ldiradi [2, 16–18].

Shuningdek, maqolada muallif "Yosh filolog" o'quv ensiklopedik lug'atini yaratish va uning mazmun-mundarijasini belgilashda e'tibor qaratish lozim bo'lgan jihatlarni sanab o'tadi:

- O'zbekiston Respublikasining til va adabiyotni rivojlantirish borasidagi siyosati, jumladan, o'zbek tilshunosligi va adabiyotshunosligining mustaqillik yillaridagi taraqqiyoti hamda yutuqlarini atroflicha yoritish;

- turkiyshunoslik, xususan, o'zbek tilshunosligi va adabiyotshunosligining shakllanish manbalari hamda omillari tahlilini berish;

- tilshunoslik va adabiyotshunoslikka oid terminlarning tarixiy-etimologik manbalari, ma'no mundarijasi, qo'llanish xususiyatlarini ochib berish;

- jahon filologiyasi yutuqlari va uning turkologiyada, xususan, o'zbek tilshunosligi va adabiyotshunosligi taraqqiyoti hamda takomilidagi o'rni, ahamiyatiga keng o'rin ajratish;

- jahon adabiyoti, jumladan, o'zbek shoir va yozuvchilarining ijodiy faoliyatini mukammal, muxtasar yoritish;

- tilshunos va adabiyotshunos olimlarning ilmiy faoliyati, soha taraqqiyotidagi xizmatlarini batafsil izohlash va boshqalar [2, 16-18].

Albatta, yaratilajak "Yosh filolog" ensiklopedik o'quv lug'ati o'quv adabiyotlari sirasini boyitish barobarida yuqorida qayd etilgan vazifalarni bajarishda ham muhim manba bo'ladi.

Shuningdek, nafaqat ona tili ta'limi, balki boshqa fanlarni o'qitish vositalariga ko'mak beradigan o'quv terminologik lug'atlarni ham yaratish bugungi kunda oldimizda turgan dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Zamonaviy maktab uchun maxsus lug'at yaratish harakatlarining paydo bo'lishi ta'limga ilg'or pedagogik texnologiyalarni kiritish, xususan, retroskopik ta'limdan verbal kognitiv ta'lim usuliga o'tish davriga to'g'ri keladi. Ma'lumki, kognitiv ta'lim retroskopik ta'limdan yordamchi o'quv materialining darslik materialidan bir necha marotaba kattaligi, o'quvchining o'z ustida mustaqil ishlashi, zaruriy ma'lumotlarni axborot banki – lug'atlar, qomuslar, ma'lumotnomalar kabi ona tili xazinalaridan izlashi bilan farqlanadi. Zero, darslikdan etarli ma'lumotni olgan o'quvchida izlanishga, mustaqil ishlashga ehtiyoj bo'lmaydi. O'quvchini izlab topishga, mustaqil xulosalar chiqarishga yo'naltiradigan kognitiv ta'lim texnologiyasi zamonaviy pedagogik amaliyotda eng samarali usul deb topilgan va jahonning qator ilg'or davlatlarida XX asr boshlaridayoq ta'lim tizimiga joriy etilgan.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, ayni paytda mamlakatimizda o'quv lug'atchiligining oldiga quyidagi eng muhim vazifalar turibdi:

- jahon o'quv leksikografiyasining so'nggi yutuqlariga asoslanib o'quv lug'atlarining yangi avlodi – bosma va elektron shakldagi lug'atlarni tuzish;

- axborot texnologiyalari, jumladan, kompyuter lingvistikasi sohasi yutuqlariga tayanib mavjud bosma o'quv lug'atlarini elektronlashtirish;

- umumiy lug'atlar negizida elektron lug'at turlarini boyitish, turli elektron qurilmalarda

ishlashga mo'ljallangan interaktiv lug'atlar, korpus lug'atlarni tuzish;

imlo, talaffuz me'yorlari, tarjima, tilning turli leksik sistemalar (sinonimlar, antonimlar, paronimlar, omonimlar, graduonimlar, uyadosh so'zlar kabi)ini o'rgatishga xizmat qiluvchi mukammal mobil ilovalarni yaratish;

internet saxifalarida bolalar uchun mo'ljallangan elektron o'quv lug'atlarining maxsus saytlarini yaratish;

ta'limning turli bosqichlari, xususan, yuqori sinf o'quvchilari, oliy ta'lim tizimida tahsil oluvchilar uchun turli fanlar bo'yicha terminologik lug'atlar, o'quv ensiklopediyalarni yaratish;

foydalanuvchilarda o'quv lug'atlarining zamonaviy ko'rinishlari bilan ishlash ko'nikmasi, lug'atlar bilan ishlash samaradorligini oshirish maqsadida leksikografik kompetentlikni shakllantirish.

Ushbu vazifalarning amalga oshilishi mamlakatimizda axborot texnologiyalari taraqqiyoti, kompyuter lingvistikasi, korpus lingvistikasi, lingvodidaktika, lingvopedagogika, pedagogik leksikografiya kabi fanlarning rivoji bilan bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Баҳриддинова Б.М. Ўзбекистонда ўқув луғатчилиги: лингвистик асослари, тарихи ва истиқболлари: Филол. фан. доктори (DSc) дисс. автореф.– Самарқанд. 2020.

2. Uluqov N. Lingvistik kompetentlikni shakllantirish omillari. "Til va adabiyot ta'limi", 2018-yil, 6-son.

3. Po'latov A. Kompyuter lingvistikasi. –Toshkent: 2011.

4. Rajabova Z. O'quv frazeologik lug'at korpusi va uning turlari // Til va adabiyot ta'limi. – Toshkent, 2021 yil, 8-son. – 23 – 25-b.

5. Struktura slovarya. <http://lab314.brsu.by/kmp-lite/kmp>

JAHON VA O'ZBEK MASALCHILIGI TARIXIGA BIR NAZAR

Jo'rayeva Oliy Usmonovna

Buxoro shahar 35- maktab o'qituvchisi

BuxDUPI magistranti

Avliyoqulova Nasiba Choriyevna

BuxDUPI magistranti

Anotatsiya: Ushbu maqola masalchilik tarixi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Boshlang'ich sinflarda masal ta'limini o'qitishda sinfdan tashqari darslarda Ezop va M.Xudoyqulovning masallarining o'rni.

Kalit so'zlar: Folklor, masal, majoziy, janr, bolalar masalchiligi, hayvonot dunyosi.

Har bir kishi, folklorda zikr etilganidek, eng baxtiyor va betashvish bolalik yillarida taxminan quyidagi qobiliyatlarni egallab olgan bo'lishi lozim. Ya'ni o'ynab va sho'xlik qila turib, u: nima yaxshi-yu, nima yomonligini, narsalar dunyosini, hayvonot dunyosini, odamlar dunyosini anglab boradi. Buning ustiga dunyoni bilish shunchaki yuzaki bir kuzatuv emas: kecha u yomg'irning nimaligini bilmas edi, bugun esa ertalab turib uni ko'rdi-yu, ayni paytda dunyoda tarnovlar bo'lishini, chumchuqlar sovuqda hurpayib, yum-yumaloq bo'lib olishini ham bilib oldi. Ba'zan bolalar nutqida tovushga taqid qilishorqali nutqiy birliklarni ishlatish xolatlari ham ko'p kuzatiladi. Masalan, dadasining avtomobilidan chiqayotgan ovozni bola o'z nutqida «g'inna» tarzida talaffuz qilishga yoki mashinaning signalini eshitib «dit-dit», «pap-pap» tarzida talaffuz qilishga odatlanib boradi. Keyinchalik boshqa avtomobillarni ko'rsa ham huddi shunday tovushlarni talaffuz

qilaveradi. Hatto dadasining o'ziga qarata ham huddi shunday ishora qila boshlaydi. Xuddi shunday bolalarning ma'naviy kamolotga yetishida masal janrining ham o'ziga xos o'rni bor.

Masal – majozga asoslangan voqeaband kichik she'r. Bunda jonsiz narsa-hodisalar, qush, hayvon va parrandalar insonga xos xarakter-xususiyatlarni namoyon etadi. Masalan, "Tulki ila qarg'a", "Tuya bilan bo'taloq", "Sher bilan durroj". Masal janrining otasi sifatida dunyo adabiyotida Ezop tan olinadi.

Ezop – asli Frigiyadan, qul qilib sotilgan, xunuk bir donishmand, 500 ga yaqin masallari bor. Ezop uzoq yo'lga chiqqanda nonli qutini ko'taradi, yo'l yurilgani sayin non yeyilib Ezopning yuki engil bo'lib boradi. Ezop dengizni ichib bilaman deb garov o'ynagan xo'jayinini qutqaradi, ammo qul bo'lib qolaveradi. "Yovvoyi echkilar bilan cho'pon" masalida yangi do'stni eski do'stdan afzal biladiganlar bilan do'stlashishga shoshilmang deyilgan. "Kiyik bilan tokzor" masalida yaxshilik qilganga yomonlik qilgan xudo g'azabiga uchraydi deyilgan. Yaxshilik qilganga yaxshilik qilish lozim deyilgan. "Bo'ri bilan laylak" masalida ayrim badfe'l kishilar yomonlik qilmaganlarini yaxshilik qilganlari deb biladilar. Masalda yaxshilikni qadrlaganga yaxshilik qil deyilgan. "Eshak bilan baqalar" masalida "Birni ko'rib fikr qil, birni ko'rib shukr qil" degan fikr bor, ayrim kishilar ozgina qiyinchilikdan esankiraydilar, ayrimlar og'ir qiyinchiliklarni sabr bilan yengadilar. "Ustiga tuz yuklangan eshak" masalidan xulosa shuki, ayrimlar ishlatgan hiyla nayrang ularning o'z boshiga yetarkan. "Og'irning ustidan, engilning ustidan o'tma" deydi xalqimiz, "Behuda chiranish belni chiqaradi". "Burgut, zag'cha va cho'pon" masalida "Ko'rpangga qarab oyoq uzat" deyilgan. Birinchi masalchi Ezop, so'ng Fedr. Mashhur masalchilar: Lafonten, Lessing, Gellert, Krilov, o'zbeklarda A.Navoiy, Gulxaniy, Avloniy, Hamza, Yamin Qurbon, S.Abdiqahhor, M.Xudoyqulov.

Biz aynan boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'rgatish mumkin bo'lgan masallarni tahlilga tortib, M Xudoyqulovning o'zbek bolalar masachiligiga qo'shgan hissasini ta'kidlashni istadik. "Qizilishton bilan qurt" masaliga diqqat qiling:

Qizilishton qurt tushgan daraxtga qo'nib, tumshug'i bilan taqillata boshladi.

– Kim kerak? – dedi Qurt ichkaridan.

– Daraxtni kemirib yotgan zararkunanda kerak. Bu yoqqa chiqsin, ishim bor, – dedi Qizilishton.

Qurt kavagiga ming berkinsin – bekor...

Bu masal yordamida bolalarga "Zararli ishlar bilan shug'ullangan inson qurtga o'xshaydi. Noto'g'ri ish qilishdan to'xtamasa, kavakka yashirinsa ham jazo olgan qurtga o'xshab qoladi", – deya tarbiya berish mumkin.

M Xudoyqulovning qator masallarida sarlavha yechim yoki tugunni yuzaga keltiradi. Oqibat masal syujeti sarlavhasiz kemtik bo'lib qoladi. Bunday usul Anvar Obidjon she'rlarida uchraydi. Ko'rinadiki, sarlavhaning syujet uchun juda muhimligini ta'minlash ham mahorat.

M Xudoyqulov "Yoshlarga o'g'it", "Hadikchi", "Sinchalakning himmati", "Manzara", "Qismat" kabi masallarida shunday yo'l tutgan.

M. Xudoyqulovning bolalarbop masallariga xos xususiyatlardan yana biri shundaki, xalq maqollarining ma'lum qismi yoki matal sarlavha vazifasini o'taydi va oddiy folklorizm yuzaga keladi. "Ayrilganni ayiq yer", "Sabr tubi – sariq oltin", "Shoshgan qiz...", "Qazisan qartasan...", "Andishaning oti qo'rqqoqmi?" kabi masallar fikrimizni dalillaydi. Aytaylik, "Birlashgan o'zar" masali bor-yo'g'i uch jumladan iborat: "Qum sochilib yotardi. Uni sement bilan birlashtirishdi. Endi ularni na o't ajrata olardi, na suv..." Masalnavisning xulosasi sarlavhada aks etgan. Sement bilan qum birlashgani uchun ular mustahkam bo'ldi. Masalni o'qigan bolalar qum bilan sement aralashtirilsa, qorib beton hosil qilinishini o'rganadi. Agar bilsa, betonning qattiqligini anglaydi. Ayni damda, maqolning ikkinchi qismini topib o'rganadi: "Birlashgan o'zar – birlashmagan to'zar". Ushbu maqol va masal yordamida o'qituvchi o'quvchini birlikka o'rgatadi.

M. Xudoyqulovning bolalarbop masallariga xos xususiyatlardan yana biri shundaki, xalq maqollarining ma'lum qismi yoki matal sarlavha vazifasini o'taydi va oddiy folklorizm yuzaga keladi. "Ayrilganni ayiq yer", "Sabr tubi – sariq oltin", "Shoshgan qiz...", "Qazisan qartasan...",